

ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СУРДОПЕДАГОГОВ МИРОВОГО УРОВНЯ

Мамаражабова Зулфия Нарбаевна
профессор ТГПУ имени Низами, д.п.н.

Аннотация: В этой статье раскрывается процесс подготовки конкурентоспособных сурдопедагогов мирового уровня. Анализируется технология развития методических компетенций будущих сурдопедагогов.

Ключевые слова: технология методические компетенции, будущих сурдопедагогов, обучения, воспитания, коррекция слабослышащих обучающихся, учитель, методология специальные методы, частные методы, методические задачи.

Abstract: This article reveals the process of training competitive world-class teachers of the deaf. The technology of developing methodological competencies of future teachers of the deaf is analyzed.

Keywords: technology, methodological competencies, future teachers of the deaf, training, education, correction of hearing-impaired students, teacher, methodology, special methods, private methods, methodological tasks.

В образовательных учреждениях мира особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на активизацию инновационных технологий формирования методической подготовки будущего сурдопедагога, педагогико-психологическим аспектам использования системы ценностей совершенствования диагностической культуры, совершенствования модели развития конкурентоспособной подготовки сурдопедагогов. В частности, при эффективной организации процесса подготовки будущих сурдопедагогических кадров очевидна необходимость разработки динамически иллюстрированных учебных материалов в условиях инновационной образовательной среды.

В нашей стране особое внимание уделяется исследованиям по переходу к новым парадигмам в высшем образовании, созданию методического обеспечения совершенствования инновационных подходов к самореализации будущего сурдопедагога. Приоритетным поставлен вопрос “повышения качества образования в школах, вывода знаний и квалификации педагогических кадров на международный уровень, целенаправленной подготовки 10 потенциальных высших учебных заведений к включению в международные рейтинги QS и ТНЕ к 2026 году”. В результате, повысится эффективность проведения исследований в высших учебных заведениях, направленных на совершенствование системы управления качеством развития методических компетенций путём применения интенсивных образовательных технологий Развитие профессионально-педагогического творчества будущих педагогов на основе компетентностного подхода в коррекционной педагогике исследовали О.А.Куйсинов, Х.А.Маматкулов, Д.Р.Пулатова, Ф.М.Рашидова, К.Ж.Рискулова, М.Б.Уразова, А.А.Халиков; развитие профессионально-методических компетенций у будущих логопедов в специальной педагогике исследовали М.Махмудова, Л.Хайитов; развитие профессионального творчества у будущих сурдопедагогов исследовали Ф.Р.Тешабоева, Д.Б.Якубжанова. В странах СНГ развитие методических компетенций студентов вузов широко проанализировали Р.Е.Алюшин, В.И.Байденко, Н.В.Кузьмина,

Л.Н.Макарова, М.П.Меситова, Е.С.Семенова; подготовка будущих дефектологов тщательно проанализировали Р.О.Агавелян, И.В.Галанова, В.А.Генкина, А.Д.Гонеев, Н.М.Назарова, Е.В.Рязанова, Н.А.Строгова. В странах Европы развитие профессионально-педагогической компетентности учителей раскрыли Richerd Rieser, Edvard de Bono, Spek Otto, Bill Roberts, Sandy Mac Kenzie[3;-437.б.]..

Важнейшей задачей повышения качества организации и внедрения эффективного образования в вузах и профессионального образования в нашей стране является подготовка конкурентоспособных выпускников мирового уровня. Сегодня перед высшим педагогическим образованием поставлена задача подготовки сурдопедагога с новыми методическими компетенциями. Учитель начальных классов должен учитывать физиологические особенности учащихся 1-4 классов с нарушениями слуха, возникающими в результате нарушения слуха, проводить с ними коррекционно-компенсаторную работу, приобретать опыт формирования и развития речевой деятельности. При анализе компетентного подхода следует отметить, что существуют противоречивые мнения о понимании сущности основных понятий «компетентность» и «компетенция», а единодушных мнений о понимании данной терминологии нет. И.А.Зимняя исходит из того, что «компетенция – это способность эффективно выполнять деятельность», а «компетентность – это способность выполнять трудовые функции в соответствии с требованиями». В.И.Байденко, Н.Хомский, В.Хутмакер компетентность относят к базовым качествам личности и подчеркивают, что работа считается эффективной или очень хорошей по ее необходимым критериям[5;-45.б.]. Вопросы изучения и анализа сущности понятий «компетенция» и «компетентность» в Республике Узбекистан основаны на этимологическом анализе Н.А.Муслимовым понятий «компетенция» и «компетентность». По его мнению, компетентность – это способность использовать знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной сфере, понятие компетентности определяется как «приобретенные личностью знания, умения и личностные качества в определенной области образования или специальности, а также сформированные личностные качества, умение успешно использовать их в своей работе». [2;-65.б.]..

Методическая деятельность как вид педагогической деятельности включает в себя необходимые знания, умения и способы анализа методических ситуаций и осуществления действий, направленных на решение большого количества методических задач. Исследования в области методической (учебно-методической) деятельности, ее содержание и порядок не определены, но основой могут служить работы в области педагогической деятельности. Овладение педагогической (методической) деятельностью у студентов происходит в результате осуществления учебной деятельности, имеет общую структуру с педагогической деятельностью, но отличается своими особенностями. В ее порядке выделяются учебные ситуации и задачи, учебные действия. Ее единицей является учебная задача. При этом в рамках профессиональной подготовки он должен сочетать важные характеристики учебной задачи и педагогической задачи. Программы дисциплины “Родной язык”, дисциплины “Развитие речи”, дисциплины “Чтение” отличаются друг от друга по целям, задачам и содержанию в том случае, когда на отрезке периодов учитывается общий и речевой уровень развития учащихся. Поэтому будущий сурдопедагог должен учитывать уровень общего и речевого развития глухих и слабослышащих учащихся в каждом периоде, исходя из того, что в специализированной школе программы дисциплин “Родной язык”, “Развитие речи”, “Чтение” отличаются друг от друга целью, спецификой задач, представляют в качестве образовательной

цели развитие организационных педагогико-психологических и нормативно-правовых документов, соблюдение обучающимся дисциплины “Родной язык” в форме интегративно-инновационного и инклюзивного образования с осознанным подходом к гигиеническим требованиям; знание теоретических, правовых, методологических основ специальной методики обучения родному языку, анализ уроков, программ и подготовка курсовых разработок с опорой на них; использование специальной методики обучения родному языку для преподавания предметов в специализированной программе школы[2;-87.б.]..

Осуществление коррекционно-педагогической деятельности в условиях опоры на интеграцию методики с организацией содержания циклов обучения родному языку на основе интегративного подхода; развитие устно-дактильной речи, разговорно-связной речи, подготовка плана урока, внеурочной деятельности на основе методики обучения письму и чтению; подготовка разработки уроков, специфичных для различных этапов обучения родному языку на основе программ дисциплин “Родной язык”, “Развитие речи”, “Чтение”, предназначенных для 1-4 классов с учетом особенностей психического развития глухих, поздно глухих и слабослышащих детей; планирование процессов словесного выражения звуков, слогов, слов, словосочетаний и предложений глухих, позже ставших глухими и слабослышащими детьми с учетом требований уроков дисциплины “Родной язык”, дисциплины “Развитие речи”, дисциплины “Чтение”; иметь квалификацию для самостоятельной работы с педагогико-психологическими документами психического развития и нормативно-правовыми актами специализированной школы.

В случае обобщения теоретико-научного знания интеллектуально-познавательного развития методические компетенции будущего сурдопедагога имеют сложную структуру, процессуальный компонент включает в себя планирование, развитие коррекционно-сурдопсихологического процесса, осмысление субъектно-объектных взаимодействий, специальную методику обучения предмету родному языку, применение методов на практике.поняли.

Изучая методическую направленность деятельности сурдопедагога, необходимо выделить методические компетенции, создать методическое обеспечение их формирования[2;-87.б.].. Психолого-педагогический контент-анализ методических компетенций будущих сурдопедагогов послужил совершенствованию требований к развитию методических компетенций будущих сурдопедагогов в педагогическом вузе.

Совершенствование методической подготовки будущих сурдопедагогов на основе квалификационных требований, предъявляемых к будущему сурдопедагогу в рамках государственных образовательных стандартов по обучению родному языку в высших учебных заведениях, должно проводиться путем совершенствования и популяризации образцовых учебных программ по специальным дисциплинам, учебно-методического комплекса, учебников с интеллектуально-познавательным подходом к содержанию учебных пособий. В частности, определена широта возможностей дисциплины «специальная методика обучения родному языку» в совершенствовании методической подготовки будущих сурдопедагогов. В теории специальной педагогики методическая компетентность и компетенции сурдопедагога не изучались в исследовании, направленном на конкретную цель, что доказывает необходимость изучения методической компетентности и системы развития компетентности будущих сурдопедагогов.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-1

Разработана экспериментальная учебная программа, включающая работу по блокам (*систематико-методический, общеметодический, отдельно-методический*), демонстрирующих дедуктивно-педагогический метод обучения для реализации предложенного нами подхода к обучению специальным методом[2;-87.б.]. Для ее реализации разработана система учебно-методических заданий, использованы такие методы, как моделирование методических ситуаций и действий, наблюдение и анализ методических ситуаций, решение методических вопросов.

На *общеметодическом уровне* – на уровне ситуаций, раскрывающих общие закономерности взаимодействия с окружающей средой и ее внутренней структурой в рамках конкретно-общих особенностей разработки отдельной методики обучения и конкретной методики, например, обучения родному языку по специализированной школьной методике (для понимания общей характеристики компонентов системы сортировки, определяемых в учебном процессе). Общие внутренние закономерности методологических систем и их сосуществование с внешней средой описываются как системно-методический уровень исследования. Единицей изучения педагогической системы является педагогическая ситуация и как ее особое выражение – методическая ситуация; представленная модель методической системы повторяет лишь часть предполагаемой основы, направленной на овладение определенными профессиональными действиями, и состоит из содержания дисциплины изучения (*содержательная сторона методологических компетенций*).

Специальный методологический уровень представлен изучением элементарных взаимодействий между компонентами и их сортировкой в ситуациях (взаимосвязь учебных целей и выбора форм: с формами и методами; с методами и средствами и т.д., в ситуациях с конкретными особенностями развития учащихся, с предметом изучения).

Для формирования методических компетенций и возможности решения различных методических задач в рамках коррекционной подготовки на их основе наибольшее значение имеет направленность предмета изучения в исследовательских действиях, что называется движением в предмете изучения (*процессуальная сторона методических компетенций*).

Исходя из этого, изучение методической системы состоит из социально-психологических, предметных, педагогических аспектов обобщенных внешних факторов, влияющих на содержание системы. В модели выделены основные аспекты учебной деятельности, вытекающие из ее функций по обучению родному языку учащихся с нарушением слуха: коррекционно-развивающие, воспитательные, воспитательные аспекты воспитательной деятельности; направления конкретных методических действий по каждому аспекту образовательного процесса; анализ результатов деятельности в виде ее компонентов для изучения методической системы.

Как видно из модели, социально-психологический аспект обучения считался ведущим аспектом методических действий будущих сурдопедагогов, подчеркивал необходимость выявления ребенка как субъекта обучения (уровень развития психических процессов и целостности деятельности познания, воспитанности родителей, их профессиональной занятости, воспитательных возможностей семьи, взаимоотношений, сферы деятельности ребенка).

Анализ этих данных помогает составить четкое представление об уровне развития и воспитанности ребенка, а также о роли семьи в его жизни и возможностях его помощи в процессе обучения и воспитания, что позволяет сурдопедагогу ориентироваться на

среднестатистического слабослышающего ребенка, но необходимо знать специфические особенности психического развития учащихся, индивидуализировать их в каждом отдельном ребенке.

Обучение таким формам обучения, как дистанционное обучение, электронное обучение, индивидуальное обучение, дидактические средства, электронный учебник, учебные пособия, курс электронного обучения, глоссарий, технологии «2-частный дневник», технологии «Мозаика», технология «3-шага», технология «Креативный сурдопедагог», технология «Концепция», «Т-таблица» и «Диаграмма Венна» нашли свое выражение в «Диаграмма Венна», стратегии «ФГМУ», стратегии самооценки, технологии «Карусель», «Уголки». Рассмотрение ситуаций обучения учащихся с нарушениями слуха требует рассмотрения компонентов и последовательностей, выделенных в предложенной модели, характеризующих общие принципы и направления исследований дисциплины.

На наш взгляд, адекватными представляются направления действий учащихся в учебной деятельности по отдельным сторонам учебного процесса. На его основе выявляются коррекционные возможности предмета изучения, вырабатываются знания об их выделении в общей структуре научной области и использовании при сортировке и структурировании содержания преподавания предмета родного языка в специализированной школе. Образовательная сторона выражается в учебно-методических действиях, учитывающих уровень усвоения ребенком с нарушением слуха, выделение форм и методов педагогической деятельности, знание учащимся выбора и структурирования содержания обучения родному языку. Направления учебно-методических действий учащегося в части изучения коррекционно-развивающей стороны обучения предмету родному языку в специализированной школе, выявление особенностей познавательной деятельности ребенка и выявление возможностей их коррекции, развития; выбор, анализ форм, методов, средств обучения родному языку; обучение родному языку, образовательная программа, охватывающая анализ предметных знаний с позиций основных направлений коррекционной работы, составлена на основе учебных предметов «Методика обучения родному языку в профильной школе».

ЛИТЕРАТУРА

1. Лаговский, Н. М. Обучение глухонемых речи. СПб., 1903. - 109 с.
2. Малофеев Н. Н. Современный этап в развитии специального образования в России: Результаты исследования как основа для построения программы развития // Дефектология. — 1997. — № 4. — С. 3—15.
3. Малофеев Н. Н. Специальное образование в России и за рубежом. — М., 1996. — 180 с.
4. Khudaybergenova, Z. N. (2024). Problems of teaching literature in special schools of Uzbekistan: the correctional-pedagogical model of the speech development. *Revista De Gestão E Secretariado*, 15(2), e3547. <https://doi.org/10.7769/gesec.v15i2.3547DjonD.Brensford.The Ideal Problem Solver: A Guide to Improving Thinking, Learning, and Creativity> 1993.
5. Khudaybergenova, Z. (2023). Social education as a factor of personality formation in the learning process. *Revista De Gestão E Secretariado*, 14(10), 17786–17797. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i10.2631>